

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ

Н. ШЕЛЕНГА,

ст.преподаватель кафедры предпринимательского и трудового права
(ПГУ им.Т.Г.Шевченко, г.Тирасполь)

***Аннотация:** В статье анализируются различные теоретические подходы к проблеме соотношения социальных и экономических прав, а также определения понятия и системы указанных прав. Предлагается рассматривать социальные и экономические права как взаимосвязанные и взаимообусловленные, которые в совокупности с гражданскими и политическими правами составляют единый комплекс правового статуса личности и выступают показателем эффективности всей системы прав человека.*

***Ключевые слова:** права человека, социальные и экономические права, социальная сфера, свобода, безопасность.*

***Summary:** The article analyzes various theoretical approaches to the problem of correlation of social and economic rights, as well as definitions of the concept and system of these rights. It is proposed to consider social and economic rights as interrelated and interdependent, which, together with civil and political rights, constitute a single complex of the legal status of the individual and serve as an indicator of the effectiveness of the entire system of human rights.*

***Keywords:** human rights, social and economic rights, social sphere, freedom, security.*

Проблема соотношения социальных и экономических прав человека вызывает дискуссии в юридической науке. Бесспорно то, что указанные права являются важнейшей составляющей всей системы прав и в целом правового статуса личности. В историко-хронологическом аспекте они относятся к правам «второго» поколения, которые были провозглашены в начале 20 века в результате распространения социалистических учений и идей, борьбы трудящихся за улучшение своего социально-экономического положения с целью

обеспечения достойной жизни каждого гражданина.

В зависимости от роли и участия государства в осуществлении прав человека социальные и экономические права относятся к «позитивным» правам, так как для их реализации необходимы активные действия государства и вступление гражданина в конкретные правоотношения.

Под экономическими правами понимаются юридические возможности индивида в сфере производства и распределения материальных благ. Они

определяют положение человека и гражданина как участника экономической деятельности. Экономические права направлены на обеспечение благосостояния и качества жизни, удовлетворение собственных потребностей и нужд, создают материальную основу для всестороннего развития личности.

В юридической науке под экономическими правами понимают «права, касающиеся производства, развития и управления материалами для нужд жизни»¹; «права человека, реализуемые в сфере производственных отношений: в области труда и собственности»², «принадлежащие каждому человеку (гражданину) возможности в сфере производства и распределения имущественных благ, связанные с самостоятельным обеспечением условий своего существования и гарантирующие свободу участия в хозяйственной жизни»³.

¹ Понимаем права человека: руководство по образованию в области прав человека / Под ред. В. Бенедек, М. Николова. Вена, 2005. С. 359.

² Гаврилова Ю. В. Экономические права человека в европейских конституциях (сравнительно-правовой анализ): Права и права человека // Сб. науч. трудов юр. факта МГПУ. Кн. 9 / Под ред. В. А. Северухина. М., 2006. С. 104.

³ Гаврилова Ю. В. Основные подходы к гарантиям экономических прав в европейских конституциях: Права человека в современном обществе (к 60-летию и Всемирному дню прав человека) // Сб. мат-в межвузовской научно-практической конф. (Москва, 6 декабря 2005г.) / Отв. ред. 140

Впервые экономические права были закреплены на законодательном уровне в Конституции Мексиканских Соединенных Штатов 31 января 1917г. Широкий перечень экономических прав был закреплен Советским государством в Конституции 1936г. Позже указанные права были провозглашены на международном уровне (Всеобщая Декларация прав человека 1948г., Международный Пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 1966г.), а также включены в Конституции большинства государств.

В систему экономических прав входят следующие: право частной собственности, право наследования, право на экономическую свободу, право на осуществление предпринимательской деятельности, право на труд и свободу труда, право свободно выбирать род деятельности и занятий, право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации. В то же время в литературе высказывается мнение о том, что к рассматриваемым правам можно отнести только право на предпринимательскую (экономическую) деятельность и право частной собственности⁴. Предлагается и разделение экономических прав в зависимости от статуса, который приобретает человек при их реализации, на три группы: права, относящиеся к работникам; права,

О. В. Собченко, М. Р. Шагалов, А. Ю, Шумилов. М., 2006. С. 63-64.

⁴ Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. С. 225; Якушев А. В. Конституционное право Российской Федерации: Конспект лекций. М., 2004. С. 44.

относящиеся к предпринимателям; право частной собственности и право ее наследования, принадлежащее любому человеку⁵.

Более того, существует точка зрения, что экономические права вообще не стоит рассматривать в качестве самостоятельной группы прав. Так, И.Аверкиев все существующие права делит на личные, процессуальные, политические и социальные⁶. Л.И.Глухарева отрицает «придание экономическим правам и свободам статуса прав человека, характеризует их в качестве «квазиправ», мнимых прав, не имеющих юридической природы и являющихся результатом лишь определенной политики государства»⁷.

Под социальными правами понимают такие правомочия индивида, которые реализуются в социальной сфере, гарантируют достойный уровень жизни и обеспечивают социальную свободу личности.

В юридической науке предлагаются различные определения социальных прав.

В. А. Иваненко и В. С. Иваненко определяют социальные права как «согласованные и признанные мировым

⁵ См.: Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикунова А.А., Сошникова Т.А. Экономические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы теории и практики. Под общ. ред. Ф.М.Рудинского. – М., 2009. – С. 56-57.

⁶ Аверкиев И. Зачем человеку права человека // Civitas, 2003. №1. С.19.

⁷ Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и государственно-правовое регулирование). М., 2003. С.189.

сообществом в целом, закрепленные в законодательстве большинства современных государств минимальные правовые нормы-стандарты прав человека в социальной сфере, предусматривающие такие условия жизни, которые позволяют каждому свободно поддерживать и развивать свою человеческую природу»⁸.

Ф.М. Рудинский предлагает следующую дефиницию: «Социальные права человека – это права, закрепленные в нормах международного и внутригосударственного права, которые реализуются в социальной сфере, гарантируют достаточный уровень жизни, отражают статус различных социальных групп, обеспечивают социальную свободу и социальную безопасность каждой личности, активную роль в осуществлении которых играет государство»⁹. Такое определение поддерживает и П.Н.Байматов¹⁰.

⁸ Иваненко В. А., Иваненко В. С. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. СПб., 2003. С. 39.

⁹Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикунова А.А., Сошникова Т.А. Экономические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы теории и практики. Под общ. ред. Ф.М.Рудинского. – М., 2009. – С. 181.

¹⁰ Байматов П.Н. Реализация конституционного права граждан на социальное обеспечение в Российской Федерации (конституционно-правовое исследование). Дисс. ... канд. юр.наук. М., 2016. С.29.

В юридической науке нет единства мнений относительно системы социальных прав. Так, В.А.Иваненко и В.С.Иваненко относят к социальным правам «право на достойную жизнь, право на труд, право на здоровье, право на образование, право на жилище, право на справедливые и благоприятные условия труда, право на социальное обеспечение и социальную защиту, право на создание профессиональных союзов»¹¹. Другие специалисты в систему социальных прав включают «право на достойный уровень жизни, право на отдых, право на защиту семьи, материнства и детства, право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на благоприятную окружающую среду»¹².

Обращаясь к исследованию прав человека, зачастую можно столкнуться с использованием в нормативных и доктринальных источниках терминов «социально-экономические» и «социальные и экономические» права, что объясняется наличием нескольких подходов к классификации прав человека. Одни авторы рассматривают социальные и экономические

права в качестве самостоятельных, другие объединяют социально-экономические права в одну группу прав человека.

Многие ученые утверждают, что социально-экономические права существуют отдельной группой и включают в себя экономические, социальные и культурные права. Такой позиции придерживаются А.А.Безуглов, О.Е.Кутафин, К.В.Сангаджиева, Б.С. Эбзеев, И.С. Яценко и др.

В.Н.Сафонов предлагает в группу социально-экономических и культурных прав, несмотря на постоянное изменение их полного перечня, отнести четыре основных вида. Во-первых, право на труд в справедливых и благоприятных условиях, в том числе право на такие средства защиты труда, как создание рабочих организаций, коллективные средства борьбы за интересы работников. Во-вторых, право на социальное обеспечение (социальную защиту), формулируемое и как право на минимум условий существования, и как право на участие в системах социального страхования, и как право на физическое и нравственное здоровье. В-третьих, право на образование и пользование достижениями культуры. В-четвертых, право частной собственности¹³.

О.М.Гвоздева в диссертационном исследовании предлагает следующую систему социально-экономических прав:

¹³ Сафонов В.Н. Становление и развитие социально-экономических прав граждан в США. Автореф. дис. ... канд.юр.наук // <http://www.dissercat.com/content/stanovleni-e-i-razvitie-sotsialno-ekonomicheskikh-prav-grazhdan-v-ssha>

¹¹ Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционно-правовые аспекты. СПб, 2003. С.98-152.

¹² Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикунова А.А., Сошникова Т.А. Экономические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы теории и практики. Под общ. ред. Ф.М.Рудинского. - М., 2009. - С. 184.

экономические, собственно социальные, экологические и культурные права. «Их объединяет то, что все они распространяются на определенную сферу жизнедеятельности человека - социально-экономическую и в своей совокупности призваны гарантировать свободу развития личности и достойный уровень жизни, возможность пользоваться социальными благами»¹⁴.

Другая группа ученых (например, А.Я.Азаров, Л.Д.Воеводин, Б.Н.Габричидзе, Е.А. Лукашева, Ф.М.Рудинский и др.) выделяет социальные, экономические и культурные права в качестве самостоятельных групп прав человека.

Бесспорно, что социальные и экономические права тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены, близки по содержанию и формам реализации. Ф.М.Рудинский отмечает, что их связь выражается в следующем:

1. указанные права «опосредуют материальные (экономические и относящиеся к социальной сфере жизни) интересы и потребности людей»;

2. формируют «условия участия граждан в экономической системе и социальной структуре общества»;

3. способствуют «обладанию такими важнейшими благами как труд, собственность, питание, одежда, жилище, безопасная окружающая среда»;

4. «создают условия реализации других прав человека (гражданских, политических,

культурных), наполняя реальным содержанием материальные гарантии этих прав»;

5. обеспечивают «утверждение принципов равноправия и справедливости в экономической системе и социальной жизни общества»;

6. «являются неременным условием и одной из важнейших целей, институтов демократии»;

7. «реализуются как в индивидуальной, так и в коллективной форме»¹⁵.

Вместе с тем, профессор Ф.Рудинский считает ошибочным отождествление социальных и экономических прав, так как каждые из указанных прав образуют самостоятельную группу, которой присуща определенная специфика, определяемая сферой их реализации, особенностью обеспечиваемых благ. По мнению Ф. Рудинского, экономические права реализуются в экономической сфере, в области труда, собственности и предпринимательства, имеют имущественный характер, опираются на определенную систему хозяйствования и обеспечивают экономическую свободу человека. Социальные же права осуществляются в сфере социальных отношений, направлены на социальное развитие человека и обеспечивают социальную свободу индивида. Специфика этих прав состоит в том, что особая роль в их

¹⁴ Гвоздева О.М. Конституционные основы обеспечения реализации социально-экономических прав граждан на уровне субъекта Российской Федерации. Автореф. дис. ...канд.юр.наук. Омск, 2008.

¹⁵ Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикунова А.А., Сошникова Т.А. Экономические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы теории и практики. Под общ. ред. Ф.М.Рудинского. – М., 2009. – С. 41-42.

обеспечении и гарантированности принадлежит государству и зависит от проводимой социальной политики. Если экономические права являются формой проявления свободы личности в сфере экономики и в большей степени проистекают из природы человека, то социальные – из природы общества, заинтересованного в поддержании социального мира и согласия.

Представляется, что подобное разделение социальных и экономических прав не совсем оправданно, так как социальные права, определяющие место человека в общества, во многом определены теми материальными условиями, которые существуют в этом обществе. Здесь уместно вспомнить высказывание великого юриста 19 в. П.Новгородцева: «пользование свободой может быть совершенно парализовано недостатком средств... без этого свобода некоторых может оставаться пустым звуком, недостижимым благом, закрепленным за ними юридически и отнятыми фактически»¹⁶. Разведение исследуемых прав в разные группы не является общепринятым и однозначным, в том числе и в силу того, что ни в доктрине, ни на практике не выработаны критерии такого деления. Под социально-экономическими правами следует понимать гарантированные международными правовыми актами и национальным законодательством возможности пользоваться материальными и

духовными благами для удовлетворения своих потребностей и интересов. Социально-экономические права должны представлять собой устойчивую, сбалансированную систему, в рамках которой возможно сбалансировать общепризнанные ценности справедливости, равенства, свободы, защищенности и обеспечить взаимодействие государства и гражданина.

¹⁶ Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // <http://lib.sale/politicheskoy-myisli-istoriya/novgorodtsev-pravo-dostoynoe-chelovecheskoe-71532.html>